

**AUGMENTED REALITY(AR) VA VIRTUAL REALITY(VR)
LOYIHALARINI YARATISHDA ASSEMBLR ONLINE
PLATFORMASIDAN FOYDALANISH.**

*Dilnozaxon Saidkarimxonova,
dsaidkarimxonova@gmail.com,
telefon raqami: +99897 604 70 27
O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
"Axborot texnologiyalari va tizimlari" kafedrasida o'qituvchisi*

**USING THE ASSEMBLR ONLINE PLATFORM FOR CREATING
AUGMENTED REALITY (AR) AND VIRTUAL REALITY (VR)
PROJECTS.**

*Dilnozaxon Saidkarimxonova,
dsaidkarimxonova@gmail.com,
Phone number: +99897 604 70 27
Lecturer at the Department of
Information Technologies and Systems,
National Pedagogical University of Uzbekistan*

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ASSEMBLR ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (AR) И
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (VR).**

*Дилнозахон Саидкаримхонова,
dsaidkarimxonova@gmail.com,
телефон: +99897 604 70 27
преподаватель кафедры
«Информационные технологии и системы»
Национального педагогического университета Узбекистана*

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagoglar uchun dars jarayonlarida Assemblr online platformasidan foydalanish keng yoritilgan.

Annotation: This article provides a comprehensive overview of using the Assemblr online platform in the teaching process for educators.

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрено использование онлайн-платформы Assemblr в учебном процессе для педагогов.

Kalit soʻzlar: AR, Super Simple editor, Default editor, Virtual sinf xonasi, drag and drop.

Keywords: AR, Super Simple Editor, Default Editor, Virtual Classroom, Drag and Drop.

Ключевые слова: AR, Super Simple Editor, Default Editor, Виртуальный класс, Drag and Drop.

Kirish/Introduction/Введение:

Soʻnggi yillarda raqamli texnologiyalarni taʼlim jarayoniga integratsiya qilish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sohadagi eng innovatsion vositalardan biri bu Augmented Reality (AR) va Virtual Reality (VR) texnologiyalaridan foydalanish boʻlib, ular oʻquv jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qiladi. Assemblr onlayn platformasi esa pedagoglarga chuqur dasturlash koʻnikmalarisiz AR va VR loyihalarini yaratish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ushbu maqolada Assemblr platformasidan dars jarayonida foydalanishning vizualizatsiyani yaxshilash, oʻquvchilarni faol jalb etish hamda oʻqituvchi va oʻquvchilarda zamonaviy raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishdagi imkoniyatlari yoritilgan.

Tahlil va natijalar/Analysis and Results/ Анализ и результаты:

“AssemblrWorld” — bu AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), va metaverse tajribalarini yaratish, taqdim qilish va baham koʻrish imkonini beruvchi platformadir. Platforma Indoneziyada joylashgan boʻlib, global faoliyat yuritadi. Platformada kod yozmasdan, “drag-and-drop” usuli orqali har kim AR/VR kontent yaratishi mumkin. Bu platforma taʼlim sohasi uchun moʻljallangan boʻlib, oʻqituvchilar va oʻquvchilarga AR orqali interaktiv darslar yaratish imkonini beradi. Bunda tayyor AR dars mavzulari mavjud va Virtual sinf xonasi (classroom) tizimi orqali fayllar ulashish, darslarni boshqarish mumkin. Namuna sifatida yerning ichki tuzilishini skaner qilgan holda geografiya darslarida foydalanish mumkin.

Saytdan <https://edu.assemblrworld.com/> havolasi orqali mamlakat va Google, Facebook, Apple, Email kabilardan birini tanlab roʻyxatdan oʻtiladi:

Keyingi qadamda ism va foydalanuvchi nomi kiritiladi, platformadan kim sifatida foydalanish kerakligi tanlanadi: talaba, ta’lim beruvchi, yaratuvchi/innovator va boshqalar.

2-qadamda fan(yo’nalish) nomi va kerakli sinflar tanlanadi va umumiy soha ko’rinadi:

Create your first AR project bosilganda Super Simple editor va Default editor ko’rinadi va ulardan biri tanlanadi. **Super Simple editor**-faqatgina bitta 3D obyektни markerning o’rtasiga qo’ygan holda tezkor AR loyihasi yaratish hisoblanadi. **Default editor**- 2D/3D obyektlari, audio, video va boshqa interaktivliklar bilan AR loyihasi yaratish hisoblanadi.

Yangi loyiha yaratish uchun AR turini tanlash zarur. Default editor tanlanganda chap tomonda 3D model, Image (rasm), Text (matn), Video (video), Audio (Audio) larni joylash mumkin bo‘ladi. “Scene” (sahna) xususiyati bilan taqdimotlar yaratish mumkin; ob’ektlar harakatlantirilishi, animatsiya qo‘shilishi mumkin. Shuningdek, “Marketplace” mavjud bo‘lib, premium 3D obyektlar va paketlar bor.

Loyihaga o‘ng tomondagi sozlamalar orqali o‘zgartirishlar kiritish mumkin. Tayyor bo‘lgach Preview (Oldindan ko‘rish) yoki Publish (Nashr qilish) tanlanadi.

Keyin esa telefon kamerasidan loyihani QR kod orqali skanerlash kerak bo‘ladi. Telefonga ilova yuklab olingach, kerakli til tanlab olinadi. Skanerlash orqali unda quyidagi natijani ko‘rish mumkin. (Yuklangan rasmga qir-adirlikning 3D modeli joylashtirilgan):

Xulosa/Conclusion/Заключение:

AssemblrWorld — bu ta‘lim jarayonida 3D va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarini qo‘llash uchun qulay va innovatsion platformadir. U o‘qituvchilar va o‘quvchilarga darslarni yanada ko‘rgazmali, interaktiv va qiziqarli tarzda tashkil etish imkonini beradi. Dars mazmunini 3D modellar orqali vizual tarzda tushuntirish imkoniyati mavjud. Kod yozmasdan AR kontent yaratish mumkin, bu esa o‘qituvchilarga texnik tayyorgarliksiz ham foydalanish imkonini beradi. Assemblr EDU orqali turli fanlar (biologiya, tarix, texnologiya va boshqalar) uchun tayyor AR darslari mavjud. O‘quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadi, shuningdek eslab qolish darajasini oshiradi. AssemblrWorld ta‘lim tizimiga AR texnologiyalarni

integratsiya qilish orqali darslarni jonlantiradi, o'quvchilarni faollikka undaydi va murakkab mavzularni sodda hamda vizual tarzda tushuntirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati/ References/ Список использованной литературы:

- 1 <https://edu.assemblrworld.com/home#>
- 2 [View Of INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA AR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI | FRANCE - SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION](#)
- 3 Qodirov , F., & Toshpo'lotova , J. . (2025). AR ILOVALAR YARATISH DASTURLARI BILAN ISHLASH. Наука и инновация, 3(6), 170–177.
- 4 Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo O'g'li, & Eshtursunov Maruf Bobomirza O'g'li. (2025). Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi . Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 39(1), 25-27. <https://journal-web.uz/index.php/06/article/view/920>
- 5 Dilnozaxon Saidkarimxonova. (2024). TO'LDIRILGAN BORLIQ ILOVALARINI YARATISH DASTURLARI BILAN ISHLASH. Journal of New Century Innovations, 54(3), 16–19. Retrieved from <https://newjournal.org/new/article/view/14751>